

APROXIMACIÓN AL SISTEMA DE “WHISTLEBLOWING”. UN NUEVO DESAFÍO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA». REVISTA GENERAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO, núm. 51, mayo 2019, págs. 1-24. Editor Iustel, ISSN-e 1696-9650

Autor: Dr. Gabriele Vestri

Este trabajo intenta abordar brevemente la cuestión del whistleblowing, un sistema cuyos elementos pueden hallar cabida en el ámbito de la administración pública. Se trata, en primer lugar, de aclarar el concepto de “sistema de denuncias” y, evidentemente, de tratar la posición del denunciante, el whistleblower. En la experiencia europea y en parte en la española, con la modificación del Código Penal en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, disponemos de ciertas características, sin embargo, en el contexto de la administración pública nacional, España sigue estando lejos de tener una organización clara en la materia. En este estudio se retoman experiencias autonómicas como posible base para una normativa nacional. Evidentemente a causa de las peculiaridades de este contexto es necesario verificar los patrones y las situaciones que mejor permitan la adaptación del sistema a aquel microcosmos en el que se mueve la Administración Pública. Finalmente es útil entender los posibles beneficios que el whistleblowing puede determinar en el ámbito público y ciertamente cooperar para establecer patrones que favorezcan la regeneración de la Administración Pública.